

बंगाल लूट के खिलाफ संन्यासी-फकीर विद्रोह (१७६३ ई.-१८०० ई. तक)

Ajitabh Chandan

JRF/SRF, University Dept. of History,
Ranchi University

Corresponding Author- Ajitabh Chandan

Email: ajitabhchandan01@gmail.com

सारांश :

भारत प्राचीन युग से ही एक धर्मभरी देश रहा है, और यहां सदा से ही धर्म की महत्ता महत्वपूर्ण रही है। धर्म के प्रति यहां के लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है। भारत के संपूर्ण इतिहास में धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी धर्म की महत्ता नकारी नहीं जा सकती। ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए प्रारंभिक प्रतिरोधों में स्पष्ट रूप से इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। शेखर बंद्योपाध्याय अपनी पुस्तक "पलासी से विभाजन तक" में लिखते हैं कि ब्रिटिश काल के अनेक किसान आंदोलन में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निरूपण का ऐसा ढर्रा सामने रखा, जिसके सहारे किसानों ने ब्रिटिश राज को समझा और प्रतिरोध की धारणा विकसित की।^१ दूसरे शब्दों में कहे तो धर्म ने ही उनके प्रतिरोध की विचारधारा का निरूपण किया। इस कड़ी में सबसे पहला विद्रोह, संन्यासी-फकीर विद्रोह था,^२ जिसने सन १७६३ ई. से १८०० ई. के बीच उत्तरी बंगाल तथा बिहार से लगे कुछ इलाकों में ब्रिटिश राज की जड़े हिला कर रख दी।

संन्यासी-फकीर विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरक अध्याय है जिसमें हिंदू संन्यासियों व मुस्लिम फकीरों ने साथ मिलकर हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह में भारतीय संन्यासियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया।^३ वस्तुतः १७५७ ई. की प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था।^४ नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापारी नहीं रह गए थे बल्कि एक बड़ी सैन्य शक्ति बनकर उभरे थे। युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ-साथ बंगाल की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था।

भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का मूल लक्ष्य पहले से ही स्पष्ट था, वह भारत के माल और उत्पादन पर एकाधिकार कायम करके मुनाफा कमाना चाहता था। कंपनी का मूल लक्ष्य ब्रिटिश माल के लिए बाजार तलाश करना नहीं था बल्कि उसका उद्देश्य भारत और पूर्वी द्वीप समूह के समान खास तौर पर मसाले और वस्त्र की सप्लाई पर कब्जा करना था^५ क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप में इन भारतीय उत्पादों की बड़ी मांग थी और हर बार यह देखा गया था कि पूरब के देशों की सफल यात्रा के बाद काफी लाभ कमाया जा सकता है, परंतु प्रारंभ में समस्या यह थी कि इन उत्पादों के बदले भारत को कुछ दिया जाए, और इंग्लैंड के पास ऐसा कोई उत्पाद नहीं था, जिससे वह सामानों की अदला बदली कर सकते। उनके कई उद्योग विकसित अवस्था में थे, परंतु उनके उत्पाद भारतीयों के लिए किसी मूल्य के नहीं थे उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन में ऊन उद्योग काफी विकसित अवस्था में था परंतु यहां की जलवायु के अनुरूप भारत में उनकी मांग नहीं के बराबर थी। परिणाम स्वरूप भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए अंग्रेजों को अपने बहुमूल्य धातुओं के खजाने का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा था।

दरबारों के लिए विलासिता का कुछ सामान छोड़कर चांदी ही एक ऐसी वस्तु थी जिसका निर्यात भारत में हो सकता था। एक अनुमान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रारंभिक दिनों में लगभग ३०,००० पाउंड प्रतिवर्ष के सोना-चांदी भारतीय उत्पादों के लिए खर्च किए। लेकिन व्यापारिक पूंजीवाद की समूची प्रणाली के लिए यह बहुत दुखद और असंगत बात थी क्योंकि उन दिनों बहुमूल्य धातुओं को ही देश की वास्तविक संपत्ति समझा जाता था। व्यापार का मूल उद्देश्य यह माना जाता था कि देश के बाहर से बहुमूल्य धातुएं आए अर्थात् वास्तविक संपत्ति में वृद्धि हो। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ से ही इस समस्या को समझ रही थी परंतु अन्य कंपनियों की उपस्थिति ने उनके लिए स्थिति को प्रतिकूल बनाए रखा। फ्रांस और पुर्तगाल ने भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा बनाए रखा। परंतु पलासी के युद्ध के बाद

परिस्थितियों बदल गईं और कंपनी ने अपनी प्रादेशिक सत्ता स्थापित करने हेतु प्रयास करना प्रारंभ किया, जिससे कि वे आसानी से भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर सकें।

प्लासी का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से भले ही एक झड़प से अधिक नहीं था परंतु इसके राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरे सिद्ध हुए। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया। नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। इस तरह पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल की सत्ता परोक्ष रूप से अंग्रेजों के हाथों में आ गई और लूट और शोषण के एक युग का सूत्रपात हुआ।

प्लासी युद्ध के ठीक बाद अंग्रेजों ने जिस तरह का लूट मचाया इतिहास में उसे "पलासी लूट" की संज्ञा दी गई है।^६ कहा जाता है कि युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजी सेना को अपने सदस्यों में बांटने के लिए लगभग २,७५,००० पाउंड की बड़ी रकम मिली। इसके अलावे १७५७ ई. से १७६० के बीच कंपनी ने नए नवाब मीर जाफर से लगभग २ करोड़ २५ लख रुपए वसूल किये। जिससे व्यापारिक ढांचे में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। प्लासी के युद्ध से पहले जहां बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार के लिए धन इंग्लैंड से आयातित कीमती धातुओं से मिलता था, वहीं अब ये स्वयं राजनीतिक सुरक्षा के बदले धन बंगाल से वसूलने लगे। बंगाल की लूट ने इन्हें इतना सशक्त बना दिया कि अब इंग्लैंड से इन धातुओं का आयात पूरी तरह से रुक गया, यहां तक की अब कंपनी बंगाल से कीमती धातुओं को चीन तथा भारत के दूसरे भागों में जहां कंपनी का शासन था भेजने लगी।

राजनीतिक क्षेत्र में उनके बड़े प्रभाव ने बंगाल के अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा भी समाप्त कर दी, राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके उन्होंने अपने यूरोपीय प्रतियोगियों पर श्रेष्ठता प्राप्त की। जिसका दुष्प्रभाव भारतीय किसानों और दस्तकारों पर भी पड़ा। पलासी की जीत ने अंग्रेजों के लिए लूट का एक ऐसा रास्ता खोल दिया था जिसमें वे बल

प्रयोग द्वारा अपने व्यापारिक हित साधने लगे। उन्होंने निजी व्यापारों के लिए भी दस्तकों का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जिसके कारण भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों के साथ-साथ सरकार को भी भारी हानि उठानी पड़ी। कंपनी की व्यापारिक मनमानियां और वित्तिय मांगों को पूरा करना अब मिर जाफर के बूते की बात नहीं थी, विशेषाधिकारों के दुरुपयोग पर प्रश्न पर जब कंपनी और जाफर के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ तो उन्होंने मिर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम के लिए भी अंग्रेजों की इस भूख को पूरा करना संभव नहीं था परिणाम स्वरूप उसे भी १७६३ में बंगाल की गद्दी से हटा दिया गया।

बंगाल से बेदखल मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की शरण ली, उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ एक गठबंधन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव रखा। परंतु दुर्भाग्य से उनकी संयुक्त सेना भी सन १७६४ ई. में बक्सर के लड़ाई में रौंद दी गई।^९ क्योंकि १८वीं सदी की विखंडित भारतीय सेना के लिए यह संभव नहीं था कि वह एकजुट कमान वाली तकनीकी दक्षता से संपन्न अंग्रेजी सेना का मुकाबला कर सके। पराजित शासकों के साथ अंग्रेजों ने १७६५ ई. में इलाहाबाद की संधि की और बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया।

अब भारत के सबसे समृद्ध सुबे बंगाल के लाभदायक संसाधनों पर अंग्रेजों का पूरा-पूरा नियंत्रण हो गया।

नवाब की शक्ति समाप्त कर दी गई और वह केवल नाम मात्र का नवाब रह गया। मुगल बादशाह को २६ लाख रुपए सालाना देने का वादा करके इस बात के लिए तैयार कर लिया गया कि वह बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दे।

इस संधि के बाद अंग्रेज बंगाल के वास्तविक दीवान बन बैठे। उन्होंने निर्ममता से सरकारी मालगुजारी के पैसे वसूले। उनके लिए अब व्यापार के मुनाफे के अलावा सीधी लूट का ऐसा रास्ता खुल गया जिसका कोई ओर-छोर नहीं था। उन्होंने व्यापक पैमाने पर पूरी बेशर्मी के साथ लूटपाट का जो सिलसिला प्रारंभ किया, उसने कुछ ही वर्षों में बंगाल को पूरी तरह से कंगाल बना दिया।

कंपनी और नवाब का यह द्वैत प्रशासन १७६५ ई. से १७७२ ई. तक चलता रहा। इस बीच बंगाल वासियों का जैसा भीषण शोषण हुआ वैसा संभवतः अन्यत्र कभी नहीं हुआ। गौरडन सैण्डरसन कहते हैं कि "अंग्रेजों के आगमन के समय तक बंगाल निश्चित ही संसार का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। इस धन संपदा से भरे आबाद क्षेत्र में कभी भी कोई अकल नहीं पड़ा था। सदियों से बंगाल अपनी निरंतर चली आ रही अतुल समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। किंतु ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने केवल १३ वर्षों में ही सारे बंगाल प्रांत में तबाही, गरीबी, भुखमरी अकाल और मौत फैला दी।"^{१०} कहा जाता है कि सन १७६६ ई.-१७७० ई. के भीषण अकाल, जिसमें बंगाल की कुल जनसंख्या की एक तिहाई संख्या समाप्त हो गई थी, में भी कंपनी ने निर्ममता पूर्वक मालगुजारी वसूलना जारी रखा था। एक आंकड़े के अनुसार १७६४ ई.- १७६५ ई. में बंगाल के अंतिम भारतीय शासक के शासनकाल के अंतिम वर्ष में ८,१७,००० पाउंड की मालगुजारी वसूल की गई थी। जो ब्रिटिश शासन के प्रारंभ होने के प्रथम वर्ष में ही अर्थात् १७६५ ई.-१७६६ ई. में बढ़कर १४,७०००० पाउंड वसूल की गई थी। सन १७७१ ई.-१७७२ ई. में यह राशि बढ़कर २३,४१,००० पाउंड और १७७५ ई.-१७७६ ई. तक २८,१८,००० पाउंड हो गई थी

और १७६३ ई. में जब कार्नवालिस ने ईस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया तो उसने यह राशि ३४ लाख पहन्ड निर्धारित कर दी।^{११} इस आंकड़े से स्वतः नहीं अंग्रेजों की भूख और लूट को समझा जा सकता है। मालगुजारी इस कठोरता के साथ बढ़ाई और वसूली जाति थी कि किसानों के पास बीज तक नहीं बचते थे।

अंग्रेजों की इसी दमन, शोषण और अन्याय ने बंगाल में विद्रोहों की एक शृंखला के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जिसमें सन्यासी-फकीर विद्रोह भी सम्मिलित था।

वस्तुतः पूर्व मध्यकाल से ही भारत में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए कर मुक्त भूमि अनुदान में देने परंपरा थी। बहुत से मंदिरों मठों और संप्रदायों को प्राचीन युग से ही अनुदान में कर मुक्त भूमि मिला हुआ था। कहा जाता है कि इन नागा संन्यासियों को भी बंगाल के मालदा, दिनाजपुर तथा मेमन सिंह जिलों में कर मुक्त भूमि प्राप्त थी।

इनको भूमि देने से स्थानीय शासकों को वस्तुतः दोहरा लाभ होता था। पहला तो इन्हें धार्मिक दान के बदले सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी दूसरा कि युद्ध के समय प्रतिद्वंदी शासकों से निपटने के लिए इन संन्यासियों का साथ मिलता था। भारत में उसे समय बहुत से सन्यासी समूह हथियारबंद दस्तों के रूप में स्थापित थे। १७६३ ई.-१७६४ ई. में इन नागा संन्यासियों ने पोखरिया परगना के प्राधिकारी राजशाही जिला के राजा के विरुद्ध शेरपुर के जमींदारों की सहायता की थी तथा बदले में चंदन गिरी के २१ कुरेश भूमि अनुदान में प्राप्त की थी। जबकि पहले से भी इनके पास कई क्षेत्रों में कर मुक्त भूमि उपलब्ध थी। इस प्रकार दशनामी संप्रदाय के ये नागा संन्यासी एक तरह के भूस्वामी थे, जिनके पास कई क्षेत्रों में कर मुक्त भूमि उपलब्ध थी।

यह संन्यासी शुद्ध पर भी पैसा चलाते थे साथ ही कच्चे रेशम खुदरा मालों, खुरदरे कपड़ों, तांबे और मसाले का व्यापार भी करते थे।^{१२} इन संन्यासियों का जमींदारों तथा रैयतों के साथ लेनदेन अथवा महाजनी के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। उत्तरी बंगाल के कई जिलों में १२ प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज की दर से ये जमींदारों को कर उपलब्ध कराते थे। १७८६ ई. की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये नागा संन्यासी शस्त्रों से सुसज्जित होकर अखाड़े में रहते थे तथा कर्ज न चुकाने वाले जमींदारों से बलपूर्वक कर्ज वसूल करते थे। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वे जमींदारों से कुछ भूमि मठ के नाम करवा लेते थे।

जमींदार और आम रैयत दोनों ही आपदा के समय इन मठों से ऋण प्राप्त करते थे। और इस तरह से इनका सामाजिक लेनदेन चलता रहता था।

कृषि और महाजनी के साथ-साथ ये संन्यासी नियमित रूप से धार्मिक यात्राएं भी करते थे, जिस दौरान यह कभी-कभी तीर्थ यात्राओं के लिए कर भी वसूलते थे जिसका अधिकार इन्हें स्थानीय शासकों से मिलता था अर्थात् तीर्थ यात्रा के दौरान कर वसूलने के लिए इन्हें स्थानीय शासकों द्वारा सनद प्रदान की जाती थी।^{१३} संन्यासियों के इस कार्य को भारतीय शासक वर्ग एवं सामान्य जनता सहिष्णुता पूर्वक स्वीकार करती थी। क्योंकि सामान्य रूप से शासक वर्ग एवं आम जनता के बीच धार्मिक गतिविधियों के कारण इन संन्यासियों का बड़ा आदर था, वह उन्हें स्वेच्छा और आदर सहित कर दिया करते थे।

परंतु ब्रिटिश राज के दौरान उनकी इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, उन पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया और स्वेच्छाचारिता से यत्र तत्र जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कर मुक्त भूमि का

उपभोग भी उनके लिए संभव न था। साथ ही जो सन्यासी समूह व्यापार आदि में सम्मिलित था उन पर भी कंपनी द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब पहले से स्वतंत्रता और सम्मान उनके लिए संभव नहीं थी। कंपनी सरकार इन हथियारबंद सन्यासियों के ऐसे घुमक्कड़ गिरोहों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी जो बंगाल में प्रतिरोध के बिना नियमित रूप से मालगुजारी देने वाले एक बसे बसाए किसान समाज के पसंदीदा आदर्श को चुनौती देते थे।⁹²

सन्यासी होने के बावजूद भी यह समाज से पूरी तरह से कटे नहीं थे और ब्रिटिश राज के शोषण का प्रभाव समान रूप से इनके हितों पर भी पड़ा। इनकी संवेदना अपने राष्ट्र और भारतीय जनमानस के साथ बनी रही। दासता के काल में ये सन्यासी फकीर धीरे-धीरे बंगाल की असंतुष्ट और पीड़ित जनता के साथ घुल मिल गए और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सशक्त और सशस्त्र विद्रोह करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि १७६० ई. में ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वर्धमान के राजा और वीर भूमि के नवाब को सशस्त्र सहायता दी थी।⁹³

इस प्रकार ये सन्यासी उसी समय से अंग्रेजों के निशाने पर आ गए थे। पुनः १७६३ में जब इन्हें बड़ी संख्या में बेकर गंज के इलाके में देखा गया तो इनमें से अनेकों को बिना कारण ही बंदी बना लिया गया। २० अप्रैल १७६७ ई. को पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के अधिकारी थहमस रामबोल्ड ने अपने पत्र में पर्वत समिति के अध्यक्ष को यह बताया कि ५००० के करीब सन्यासी सारण जिले में प्रवेश कर चुके थे इन्हें दवाने के लिए सी बुलाई गई थी और सेना के साथ मुठभेड़ में अनेक सन्यासियों की मृत्यु हो गई।⁹⁴

अंग्रेजों के साथ इस प्रकार के टकराव में ये सन्यासी अकेले नहीं थे बल्कि ब्रिटिश लूट से उत्पन्न अराजकता के शिकार हुए स्थानीय शासकों के बेरोजगार और भूख से पीड़ित पदच्युत सैनिक, दस्तकार और बहुसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान भी इनके साथ थे। इन्होंने सामूहिक रूप से कई जगहों पर अंग्रेजों के साथ हुए मुठभेड़ में इनका साथ दिया था। अंग्रेजों की नजर में भले ही ये सन्यासी अराजकता उत्पन्न करने वाले डाकू थे परंतु भारतीयों के नजर में वे गृह त्यागी ईश्वर भक्त थे। जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न अराजक स्थिति के निदान हेतु संघर्ष कर रहे थे। इसकी पुष्टि स्वयं अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की गई गुप्त पत्राचारों से भी होती है। वस्तुतः १७६६ ई. की अकाल के बाद जब स्थिति बहुत बिगड़ गई और बावजूद इसके अंग्रेजों द्वारा कोई सहायता नहीं की गई तब इस विद्रोह का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से कृषक और पदच्युत सैनिक भी शामिल हो गए।

द्वितीय चरण के इस विद्रोह में अंग्रेजों को इन सन्यासी फकीरों का व्यापक विद्रोह झेलना पड़ा। बंगाल की असंख्य जनता जो अकाल के कारण भुखमरी का शिकार हो रही थी, इन विद्रोहियों से जा मिली, जो बड़ी-बड़ी गोदामों पर धावा बोलकर भूख से अपनी रक्षा कर रहे थे।

सन्यासी फकीरों ने भूख से त्रस्त बंगाल की असहाय जनता को विरोध का रास्ता दिखाया और जीवन रक्षा हेतु संघर्ष की प्रेरणा दी। इसी संदर्भ में अंग्रेजी इतिहासकार लेस्टर हचिन्सन लिखते हैं कि "सन्यासियों ने, जो धार्मिक भिक्षु थे, किसानों के आर्थिक विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा दी। उन्होंने असहाय जनता को शिक्षा दी कि देश को मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता

से मुक्ति के लिए सर्वस्व त्याग और मातृभूमि के लिए अचल भक्ति ही धर्म है।"⁹⁵

अयोध्या सिंह कहते हैं कि बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने इसे सन्यासी विद्रोह कहकर भारत के यायावरो का लुट, उपद्रव और डकैती बताया था परंतु तथ्यों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि यह ब्रिटिश पूंजीवादीयों और हिंदुस्तानी बिचौलियों के खिलाफ आम जनता का सामूहिक विद्रोह था,⁹⁶ जिसका नेतृत्व सन्यासी फकीरों ने किया था।

१७७२ ई. में हुई रंगपुर की घटना से इस तथ्य की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। वस्तुतः १७७१ ई. में विद्रोहियों ने जब मदारी संप्रदाय के फकीर मजनु शाह के नेतृत्व में दीनाजपुर के कमांडर जेम्स रिनल को हराकर रंगपुर में प्रवेश किया था। तब रंगपुर के सुपरवाइजर ने इस इलाके में विद्रोहियों के प्रवेश को रोकने के लिए कैप्टन थहमस की अगवाई में बड़ी सेना को बुलायी थी।

३० दिसंबर १७७२ ई. की सुबह रंगपुर शहर के निकट श्यामगंज के मैदान में उसने विद्रोहियों पर आक्रमण किया, विद्रोहियों ने प्रारंभ में हारने का बहाना कर जंगलों की ओर भागना प्रारंभ किया, परंतु एक बार जब ब्रिटिश सेना के जवान जंगलों में फंस गए, तब उन्होंने पलट कर इन पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र के लगभग सभी गांवों के किसानों ने विद्रोहियों के साथ मिलकर तीर-धनुष, लाठी, डंडे, भाला आदि लेकर अंग्रेजों पर हमला कर दिया। अंग्रेजी कप्तान थहमस ने जब अपनी टुकड़ी को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब टुकड़ी के देसी सिपाहियों ने अपने देश के सिपाहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप वहां अंग्रेजी सेना पराजित हुई और कुछ ही देर में भाग खड़ी हुई।

बाद में इस घटना पर अफसोस करते हुए रंगपुर के सुपरवाइजर पालिंग ने जब काउंसिल को पत्र लिखा तो उसने स्पष्ट स्वीकार किया कि "किसानों ने हमारी सहायता तो नहीं ही की, साथ ही उन्होंने विद्रोहियों की ओर से लाठी डंडे आदि लेकर हमसे युद्ध भी किया, जो अंग्रेज झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे किसानों ने उन्हें भी ढूंढ कर निकाला और मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने उनके हथियारों लूट ली और विद्रोहियों के साथ हो लिए।"⁹⁷ पालिंग का यह पत्र स्पष्ट करता है की सन्यासी-फकीरों का विद्रोह एक सामूहिक विद्रोह था जिसमें भारतीय जनमानस का समर्थन विद्रोहियों के साथ था।

इस विद्रोह की विशेषता थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के सन्यासी फकीरों ने मिलकर आम जनता को लामबंद किया था। उन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी नीति से त्रस्त आकाल से पीड़ित जनता को मुक्ति देने हेतु स्वयं ही सहस्त्र संघर्ष का रास्ता तैयार किया था। जिसमें न जाने कितने ही फकीर सन्यासियों ने अपनी शहादत दी थी। इस विद्रोह के शीर्षस्थ नेता भवानी पाठक, देवी चौधरानी, गणेश गिरी, मजनु शाह मूसा साहब, चिराग अली आदि के नाम उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए सदा ही याद रखा जाएगा हैं।

१७६३ ई. से १८०० ई. तक चला यह आंदोलन विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ ब्रिटिश शोषण का प्रतिरोध करता रहा। यद्यपि यह आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हो सका फिर भी इसने अंग्रेजों को अपनी शोषणकारी नीति पर विचार करने को मजबूर कर दिया साथ ही आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुए आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

संदर्भ सूची :-

1. शेखर बंदोपाध्याय, *पलासी से विभाजन तक*, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, २००६ पृ०-१७६
2. .वही, पृ०-१७६
3. आर. एल. शुक्ल, *आधुनिक भारत का इतिहास*, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, २००१, पृ०-२००७
4. जी .एस.छाबड़ा, *आधुनिक भारत का इतिहास (भाग -१)* स्टार्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, १९८४, पृ०-१६६
5. रजनी पाम दत्त, *आज का भारत*, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, १९६६, पृ-१२५
6. शेखर बंदोपाध्याय, पूर्वोद्धृत, पृ०-४८
7. आर एल शुक्ला, पूर्वोद्धृत, पृ०-७१
8. सुभाष कश्यप, *स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास*, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय ,दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,१९६७, पृ०-४
9. . शेखर बंदोपाध्याय, पूर्वोद्धृत, पृ०-१७६
10. रजनी पाम दत्त, पृ०-१२८-२६
11. .शेखर बंदोपाध्याय, पूर्वोद्धृत, पृ०-१७६-१७७
12. .ए.एन.चन्द्रा, *द सन्यासी रिबेलीयन*, रत्ना प्रकाशन कलकत्ता, १९७७, पृ०-१७
13. विश्वनाथ मुखर्जी, *वंदे मातरम का इतिहास*, सरस्वती विहार, दिल्ली ,१९८६, पृ०-१६६
14. आर एल शुक्ला, पूर्वोद्धृत, पृ०-२०७
15. .ए.एन.चन्द्रा, पृ०.-३३,३४
16. अयोध्या सिंह, *भारत का मुक्ति संग्राम*, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृ०-१६
17. विश्वनाथ मुखर्जी, पृ०-१७१